

Atlas de Acumulación y contestación territorial - 2025

El Atlas de Acumulación y Contestación Territorial busca visualizar procesos de acumulación y contestación en territorios en disputa, y los efectos sociales y espaciales que tienen en las poblaciones y los lugares.

Este Atlas de Acumulación y Contestación Territorial es una construcción cartográfica cartesiana en **UMAP** que recupera experiencias e iniciativas que reclaman territorios en los diferentes espacios donde desarrollan su trabajo los nodos participantes de Contested Territories. Es el resultado de un debate abierto y permanente mantenido por diferentes nodos de la sobre la potencia del mapa como herramienta de lucha frente a la acumulación territorial. Es el componente visual de un conjunto de productos elaborados por la Red, entre ellos: [el dossier teórico sobre acumulación territorial](#), [el dossier sobre movilidad de políticas públicas](#), y el [Booklet 1, que muestra experiencias de investigación sobre acumulación territorial](#)

Los mapeos iniciales en UMAP fueron elaborados en el encuentro [Mapoteca Amazónica](#), realizado en Ecuador en enero de 2022; durante el [Encuentro Diálogos Sur-Sur/Mapoteca 2](#) que tuvo lugar en Bolivia en abril de 2024 se sumaron más casos; y en una tercera etapa más avanzada de la Red se incluyó muchos otros. El Atlas de Acumulación y Contestación Territorial es un repositorio abierto.

El atlas está organizado por cinco categorías.

Dentro de cada una de ellas se encuentran tanto casos de acumulación como casos de contestación.

<p>— Extractivismo basado en la explotación de los bienes comunes naturales</p> <ul style="list-style-type: none"> • La vicuña como objeto de disputa • Desigualdades socioecológicas en la Cuenca Katari, Bolivia • Compensaciones petroleras en Esmeraldas, Ecuador • Lucha territorial de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (Formosa, Argentina) • La Cuenca del Salado • Redes del extractivismo periurbano en Colina • Encuentros con el Agua: Contestaciones epistemológicas, artísticas y políticas desde el Wallmapu (Chile) • Urbanización agroindustrial en Santo Domingo, Ecuador • Contestaciones a la contaminación petrolera en Lago Agrio • Esmeraldas: Disputas territoriales en tierra sísmica
<p>👤 Urbanización, reurbanización, grandes proyectos e infraestructuras</p>
<p>👤 Extractivismo de rentas, mercado inmobiliario, fondos de inversión, turistificación, gentrificación</p>
<p>👤 Mercantilización y neoliberalización de los circuitos de producción, comercio y de los mercados populares</p>
<p>👤 Mercantilización del espacio público y de los bienes comunes</p>

Share this

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 873082